

PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS: O MAPA DA CONTA, PROFESSOR/A?

 DOI: 10.5281/zenodo.10866715

Thiago Afonso Peron

Especialista em História e Cultura Afro-brasileira pela Faculdade Batista de Minas Gerais - FBMG (2021), Graduado em Bacharelado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2021), Graduado em Licenciatura em Geografia pela mesma universidade (2020). Professor de Educação Básica da Rede Municipal de Educação de Balneário Camboriú/SC (2024). peronperon90@gmail.com

RESUMO

A utilização de mapas em livros didáticos e em sala de aula ocorre com frequência nas aulas de geografia a partir do sexto ano, entretanto será que as/os estudantes possuem o intelecto desenvolvido a ponto de abstrair o mundo geoidal em um mapa plano? A partir desse questionamento, o presente artigo analisou como os Livros Didáticos do Plano Nacional do Livro Didático - PNLD para 2021 apresentavam a temática das projeções cartográficas. Salientamos que estas coleções de livros analisadas já estavam de acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular - BNCC. A propósito, as coleções por mais atualizadas em conteúdos técnicos, científicos, imagéticos e de acordo com a BNCC ignoraram o fato de as/os estudantes aprenderem desde os 11 anos apenas com mapas planos, em um momento no qual não estão prontos para abstrair grandes fenômenos. Desta maneira, apresentamos dois recursos didáticos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem das projeções cartográficas, o Globo Terrestre de Balão e o Planisfério de Globo Terrestre de Balão.

Palavras-chave: recurso didático, ensino de geografia, livro didático, BNCC.

ABSTRACT

The use of maps in textbooks and in the classroom occurs frequently in geography classes from the sixth year onwards, however, do students have the intellect developed to the point of abstracting the geoid world into a flat map? Based on this question, this article analyzed how the Textbooks of the National Textbook Plan - PNLD for 2021 presented the theme of cartographic projections. We emphasize that these book collections analyzed were already in accordance with the new National Common Curricular Base - BNCC. By the way, the most up-to-date collections in technical, scientific and imagery content and according to the BNCC ignored the fact that students have been learning since they were 11 years old only with flat maps, at a time when they are not ready to abstract large phenomena. In this way, we present two teaching resources to facilitate the teaching-learning process of cartographic

projections, the Balloon Terrestrial Globe and the Balloon Terrestrial Globe Planisphere.

Keywords: teaching resource, geography teaching, textbook, BNCC.

INTRODUÇÃO

As representações do espaço estão presentes em todas as civilizações, desde as primitivas até as civilizações atuais. Através dos desenhos em cavernas, entalhes em rochas, desenhos em couro, representações em toalhas de mesa, atlas escolares até o mapa digital, os seres humanos vêm tentando trazer o domínio do espaço geográfico seja em representações planas ou tridimensionais. Este domínio entende-se sobre a detenção de informações geográficas para comunicação, e hoje, abundante na educação geográfica. Almeida & Almeida (2014) afirmam que nas últimas décadas o uso da educação cartográfica tornou-se destaque e que o uso de mapas e o ensino de conceitos cartográficos já fazem parte da Educação Básica. Mas será que estes conteúdos estão sendo ensinados de forma correta?

Comunicar os conteúdos das representações cartográficas, na sala de aula, se dá através do processo de ensino-aprendizagem, e este é lento e processual. E, para comunicar é preciso que se desenvolvam nos/as estudantes o que Passini (1999, p. 125) chama de alfabetização cartográfica, um processo no qual se adquire a linguagem cartográfica, para que quem os adquire e utiliza como meio, para se instrumentalizar e desvendar o mundo.

Pois aprender, depende de metodologias de ensino eficazes. Conforme Dale (1969) demonstrava através do cone de experiências ou do aprendizado que o/a estudante aprende mais, quando executa uma ação, seja construindo algo, debatendo, dramatizando e apresentando um conteúdo. Ele dizia que o ensino puramente teórico (simbólico-abstrato) deve ser evitado, pois um tema apresentado apenas lido ou escutado após duas semanas estará retido como conhecimento deste estudante em torno de 30% apenas.

Desta maneira, no processo de ensino-aprendizagem, um dos recursos mais próximos do professor/a e do/a estudante é o Livro Didático (LD), utilizado por quase todas as unidades educacionais, salvo os apostilados que também tem a proposição do recurso escrito e imagético. Um aspecto importante são os LDs fornecidos para todas as escolas públicas de Educação Básica das redes federal, estadual, municipal

e distrital, após serem aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que avalia e disponibiliza além do LD, outras obras pedagógicas, literárias e demais recursos para a feitura educativa.

Assim, desde o lançamento da nova Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018) as editoras de livros didáticos estão produzindo e adequando suas coleções às novas normativas exigidas.

Entretanto, um problema que vem se arrastando desde muito tempo é o uso excessivo de mapas -representações espaciais planas- nos livros didáticos do Ensino Fundamental II. Será que estes/as estudantes estão sendo alfabetizados/as cartograficamente para entender fenômenos geoidais em planos, como o Mapa Múndi? Será que estes/as estudantes estão maduros/as intelectualmente para abstrair processos de projeções cartográficas? Será que o mapa da conta, professor/a?

Nascimento (2019, p. 1206) salienta que o processo de ensino-aprendizagem para ser efetivo, os/as estudantes devem ser ativos e interativos. Será que o livro didático proporciona isso aos estudantes?

Objetivos

Sendo assim, este artigo buscou analisar como o livro didático introduz e apresenta a temática das projeções cartográficas e também, se há uma forma diferente para se ensinar projeções cartográficas, como por exemplo, com a produção de algum recurso didático barato e de fácil acesso, já trabalhados na década de 1990 em algumas referências bibliográficas, e que hoje é escasso nos livros didáticos.

Metodologia

A fim de atender o que este artigo se propôs, o procedimento metodológico utilizado foi à análise bibliográfica de conteúdos, textos complementares e imagens sobre projeções cartográficas de oito Livros Didáticos (dos doze) do sexto ano do Ensino Fundamental II, disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD para 2021¹.

¹ As coleções didáticas disponibilizadas pelo Plano Nacional do Livro Didático para o ano de 2021 estão disponíveis no site: https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2019/codigo_colecoes.

Pois, segundo BNCC (2018), é no 6º ano que os/as estudantes devem aprender sobre Projeções Cartográficas. Foram escolhidos para a análise oito livros dos doze totais, pois eram os livros disponíveis fisicamente no Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar da Universidade Federal de Santa Catarina. Assim sendo, foram computados os dados da análise dos livros em um quadro (Quadro 1) que contém os seguintes tópicos: título da coleção, código atribuído pelo sistema do PNLD, editora responsável pelos livros, livros que foram avaliados, presença do conteúdo de projeções cartográficas, presença de formas alternativas de se ensinar projeções cartográficas e conformidade com a BNCC.

RESULTADOS

Análise do Livro Didático

O primeiro dado do quadro (Quadro 1) a ser destacado é o número de coleções, o PNLD disponibilizou o total de dose coleções de Livros Didáticos para que as unidades de ensino escolhessem. Entretanto, nesta análise foram consultados apenas oito livros, pois eram os livros disponíveis fisicamente. As coleções avaliadas com suas respectivas editoras foram: Vontade de Saber Geografia da editora Quinteto, Geografia Geral e do Brasil da editora Scipione, Geografia - Território e Sociedade da editora Saraiva, Por Dentro da Geografia também da editora Saraiva, Geografia Espaço & Interação da editora FTD, Teláris Geografia da editora Ática, Expedições Geográficas da editora Moderna e Araribá Mais – Geografia também da editora Moderna (figura 1).

Figura 1: Livros didáticos disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD (2021) consultados.

Fonte: adaptado do PNLD (2021).

Sobre o questionamento de quais livros traziam conteúdos sobre projeções cartográficas para o 6º ano do Ensino Fundamental encontramos que apenas duas coleções traziam, sendo elas: Geografia - Território e Sociedade da editora Saraiva e Geografia Espaço & Interação da editora FTD.

Em geral, o conteúdo, tanto texto escrito quanto texto imagético, sobre o tema apresentado pelas duas coleções é extremamente sucinto e simples, cabendo em menos de duas páginas, sem aprofundamento e não apresentando mais do que uma projeção cartográfica.

Sobre o questionamento de se algum livro apresentava formas não convencionais/alternativas (entende-se aqui formas não convencionais de ensino como um recurso didático que pode ser criado pelos/as estudantes e pelos/as professores/as, ou seja, ferramentas extra ao livro didático e a exposição do/a professor/a) de como ensinar o conteúdo de projeções cartográficas obtivemos o total de duas coleções, sendo as mesmas duas (Geografia - Território e Sociedade da editora Saraiva e Geografia Espaço & Interação da editora FTD) que apresentavam conteúdos regulares sobre projeções cartográficas.

Dentre as formas alternativas de como ensinar projeções cartográficas a coleção Geografia - Território e Sociedade da editora Saraiva traz o recurso didático do “Globinho Pirulito”, no qual a esfera/geóide que é o planeta Terra tem sua superfície aberta em “gomos” formando uma “espinha de peixe”, como se pode ver na figura 2.

Figura 2: Recurso Didático “Globinho Pirulito” para Demonstrar as Distorções nas Projeções Cartográficas.

Fonte: Livro Didático Geografia - Território e Sociedade - 6º ano (2020).

Já a coleção Geografia Espaço & Interação da editora FTD apresenta o experimento da laranja, onde a laranja representa o planeta e a casca a superfície com mares e continentes, quando se descasca a laranja e tenta-se esticar as cascas

para formar um plano é possível ver as distorções e lacunas não preenchidas (figura 3).

Ou seja, os dois recursos didáticos têm por objetivo mostrar as distorções de área e forma que é causada pelas projeções cartográficas quando se tenta representar a esfera terrestre em um plano.

Figura 3: Recurso Didático da Laranja para Demonstrar as Distorções nas Projeções Cartográficas.

Fonte: Livro Didático Geografia Espaço & Interação da editora FTD - 6º ano (2020).

Ambas são formas sensacionais de metodologias ativas, permitindo uma aprendizagem significativa aos/às educandos/as e fazendo com que eles/as interajam com o próprio processo de ensino-aprendizagem, tornando-os/as protagonistas de seu próprio aprendizado.

E, a última pergunta analisada é se os livros consultados estavam de acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular. Constatamos que todas as coleções diziam estar de acordo com a BNCC, traziam isso na sua parte de apresentação das coleções, entretanto verificamos que apenas duas coleções estavam em conformidade. As coleções são as mesmas duas dos questionamentos anteriores, Geografia - Território e Sociedade da editora Saraiva e Geografia Espaço & Interação da editora FTD.

Quadro 1: Dados sobre os Livros Didáticos (LD) de Geografia do Plano Nacional do Livro Didático – PNLD (2021).

Nº	Título da coleção	Código PNLD	Editora	Projeções Cartográficas	Formas Alternativas de Ensinar Projeções Cartográficas	Adequado à BNCC
1	Vontade de Saber Geografia	0372P20052	Quinteto	Não aparecem	Não aparecem	Não
2	Geografia Geral e do Brasil	0007P20052	Editora scipione	Não aparecem	Não aparecem	Não
3	Geografia: Território e Sociedade	0024P20052	Saraiva educação	Aparecem	Aparecem	Sim
4	Por Dentro da Geografia	0025P20052	Saraiva educação	Não aparecem	Não aparecem	Não
5	Geografia Espaço & Interação	0378P20052	FTD	Aparecem	Aparecem	Sim
6	Teláris Geografia	0308P20052	Editora ática	Não aparecem	Não aparecem	Não
7	Expedições Geográficas	0031P20052	Moderna	Não aparecem	Não aparecem	Não
8	Araribá Mais - Geografia	0323P20052	Moderna	Não aparecem	Não aparecem	Não

Fonte: autor.

Formas não convencionais de ensinar sobre projeções cartográficas

Como sugestão para sanar esse problema de ensinar projeções cartográficas apenas de forma plana no livro didático ou de nem estar presente no livro didático sugere-se realizar a confecção de Recursos Didáticos, o Globo Terrestre de Balão e o Planisfério de Globo Terrestre de Balão. Através de materiais baratos como balão de festa, jornal, cola, barbante e molde dos continentes, é possível criar um globo terrestre e cortá-lo, a fim de planificar transformando numa projeção que se queira ensinar, cônica, cilíndrica, etc. A confecção do mesmo e a utilização destes pelos/as estudantes e promovido pelo/a professor/a torna ativo o processo de aprendizagem.

Para confeccionar o recurso didático devemos primeiramente encher o balão, fixar em um suporte de papelão e começar a envolver o balão com jornal, este jornal deve ser recortado em pedaços do tamanho da palma da mão, e em seguida emergido em uma mistura de cola e água, isso ajuda na fixação na superfície do balão. Após três camadas de papel já se obtêm uma crosta endurecida, em seguida pintamos a crosta de tinta guache azul. Em seguida, pinta-se o molde dos continentes², os recorta e os cola ao redor do balão já seco. Usa-se barbante para demarcar a linha do Equador e o Meridiano de Greenwich. E já está pronto o Globo Terrestre de Balão (figura 4).

² Os moldes dos continentes com suas respectivas medidas podem ser obtidos no site (<http://www.labtate.ufsc.br>) do Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar - LABTATE da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Figura 4: Globo Terrestre de Balão

Fonte: autor (2018).

Quando o Globo Terrestre de Balão estiver pronto pode-se passar ao momento de sua abertura. Começa-se a recortar o balão, deve ser recortado em formato de espinha de peixe, ou seja, do centro para as extremidades, após isso se cola a espinha de peixe em uma cartolina, se preenche com tinta as lacunas dos oceanos e continentes que se distorceram. Faz-se legenda, norte geográfico e título. Por fim, está pronto o Planisfério de Globo de Balão (figura 5). Dependendo do corte do Globo Terrestre de Balão se obtêm um tipo de Projeção Cartográfica, a que foi utilizada neste planisfério foi à projeção cilíndrica.

Figura 5: Planisfério de Globo de Balão.

Fonte: autor (2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos ver, a partir das análises dos livros didáticos que apenas uma parte ínfima dos livros apresentou o conteúdo de projeções cartográficas no ano indicado pela BNCC, ou seja, sexto ano do Ensino Fundamental II e que a maior parte dos livros que diziam estarem adequados às novas normativas da BNCC não estavam. Com isso, chegamos à conclusão que boa parte das crianças ao longo do Ensino Fundamental II desconhece como os fenômenos esféricos se tornaram planos, viraram mapas. Pois ao longo desse período escolar os livros didáticos trazem quantidades de representações planas - mapas- exorbitantes, raramente se veem outros tipos de representação do espaço. E como vão poder entender os mapas e ler os mapas se não sabem a sua origem?

Desta forma, chegamos à resposta que os mapas não dão conta professor/a. Temos que buscar metodologias e recursos didáticos não convencionais e, que de preferência, sejam ativas e interativas. De acordo com Nascimento (2019, p. 1216) com a confecção e a utilização do recurso didático o/a educando/a vai desconstruindo preconceitos e construindo novos significados para a experiência.

Sendo assim, precisamos fugir um pouco do livro didático e abrir caminho para recursos didáticos como os dois que encontramos na análise dos livros como o Globinho Pirulito, a experiência da Laranja e também o sugerido por nós, o Globo Terrestre de Balão e o Planisfério de Globo de Balão, além de tentar trazer outras representações do espaço que não sejam planas, como maquetes, globo terrestre, realidade aumentada, entre outras. São recursos de fácil acesso e de baixo custo, podendo ser utilizadas em diferentes contextos sociais.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. D.; PASSINI, E.; MARTINELLI, M. A cartografia para crianças: alfabetização, educação ou iniciação cartográfica? **Boletim de Geografia (UEM)**, Maringá, v. 17, p. 125-130, 1999. Disponível em: <<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BolGeogr/article/view/12069/7312>>. Acesso em: 10 abr. 2020.
- ALMEIDA, R. D. DE; DE ALMEIDA, R. A. Fundamentos e perspectivas da cartografia escolar no Brasil. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 66, n. 4, 11. 2014. Disponível em: . Acesso em: 10 abr. 2020. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018, 600 p. Disponível em:<<https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/44689>>. Acesso em: 30 mar. 2021.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>>. Acesso em: 30 mar. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Guia Digital do Programa Nacional do Livro Didático 2019. Brasília: MEC/PNLD. 2019. Disponível em: <https://pnld.nees.ufal.br/pnld_2019/codigo_colecoes>. Acesso em: 10 abr de 2020.
- DALE, Edgar. **Audio-Visual Methods in Teaching**. 3rd ed. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1969. p. 108.
- LABORATÓRIO DE CARTOGRAFIA TÁTIL E ESCOLAR – LABTate. Florianópolis: UFSC. c2010. Disponível em:<<<http://www.labtate.ufsc.br/>>>. Acesso em: 3 abr. 2021.
- NASCIMENTO, Rosemy da Silva. Educação geográfica, neurociência e metodologia ativa: aprendizagens para a cartografia escolar através da construção de recursos didáticos. **ANAIS**. 14º Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia, Políticas, Linguagens e Trajetórias. UNICAMP, 2019. Disponível em:<<https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/anais14enpeg/article/view/2963/2826>>. Acesso em: 12 abr. 2020.